

Sinonim, antonim frazeologik birliklarning o‘ziga xos semantik-funksional xususiyatlari

Madrahimova Muxlisa Shokir qizi

Urganch Davlat Universiteti, Magistratura bo‘limi, Lingvistika(ingliz tili)
yo‘nalishi magistranti

Madrahimova Maftuna Shokir qizi

Urganch Davlat Universiteti, Xorijiy Filologiya fakulteti, Roman-german kafedrası
o‘qituvchisi

Abstract: Maqolada frazeologiya va frazali birliklar tahlil qilinib, ular sinonim va antonimlik munosabatlari jihatdan guruhlariga ajratiladi. Shuningdek, tadqiqotchi olimlarning frazeologiya bo‘limi haqida qilgan tadqiqotlri haqida fikr yuritiladi.

Key words: Frazeologiya, fraza, sinonim, antonym, frazeologik birikma, idioma, maqol, termin, ma’no.

Frazeologiya tilshunoslikning alohida bir bo‘limi bo‘lib, unda ko‘chma ma’noga asoslangan turg’un birikmalar, iboralar o‘rganiladi. “Frazeologiya”. termini grekcha “pharsis” fraza, ifoda “logos” ta’limot degan ma’nolarni anglatib, uning tadqiqot doirasiga faqat ko‘chma ma’noga asoslangan turg’un birikmalar kiritiladi. Tilshunoslik bo‘limi sifatidagi frazeologiyaning asosiy diqqat e‘tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o‘rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo‘llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Uning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (ya’ni avvaldan tayyor bo‘lmagan) so‘z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir. Idioma frazeologizmlar, frazeologik

birikmalar va barqaror jumlar (maqol va matallar, gapga teng boshqa frazeologizmlar) o'rtasidagi muayyan tafovutlarga qarab ko'plab tadqiqotchilar frazeologiyani 2 xil: tor va keng ma'noda tushunadilar. Uni keng ma'noda tushunilganda (L.P.Smit, V.P.Jukov, V.N.Teliya, N.M.Shanskiy) frazeologiya doirasiga maqol va matallar, folklorga xos barqaror jumlar, ba'zi muloqot shakllari (salomlashish, xayrlashish jumalari) ham kiritiladi. Lekin bu masala, ya'ni frazeologiyani keng ma'noda tushunish masalasi hanuz munozarali bo'lib qolmoqda. Buyuk rus tilshunosi V.V. Vinogradov frazeologiya tarkibiga barqaror jumlar hamda qanotli so'zlarni kiritilishiga qarshi bo'lgan va "maqol va matallar so'z ekvivalenti bo'la olmasligi, hamda shaklan gapga teng bo'lgani uchun frazeologiyani o'rganish obyekti bo'la olmaydi" deb aytib o'tgan.

Frazeologiyada antonimlikni biz lingvistik hodisa va sinxronlik planidagi til birliklarining ichki tizimiy munosabatlari ma'no aloqalarini tadqiq etish aspektlaridan biri sifatida qaraymiz.

Frazeologik antonimlar tahlili ma'lum FB ning strukturali ma'no va stilistik xususiyatlarini ochib beradi. Antonimlik va frazeologizmlarni o'rganish FB variantlilik va sinonimlik munosabatlar mavjudligi kabi bir qator hodisalarni tushunishga yordam beradi.

Antonimlik ma'no aloqa turlaridan biri bo'lib, u yoki bu so'z yoxud so'z birikmalarini ma'no aspektini qarama qarshi qo'yish natijasida yuzaga keladi.

Masalan, so'zlashuv frazeologizmi –work one's fingers to the bone (ishyoqmaslik qilmoq, ishsiz o'tirmoq)-twiddle one's thumbsbirlikiga qarama-qarshi qo'yilsa, ular bir narsani, kishining mehnatga munosabatini bildiradi, faqat bir holda –bu to'la ishchanlik, ikkinchi holatda esa to'liq ishlamaslik holatini ifodalab keladi:

1. "Doesn't he drink every penny he can borrow or steal, and leave me to support the brat in my arms, which, Heaven be praised, is non o'mine, but of the strumpet as consorted with him afore he persuaded me to have him? Don't it work my fingers to the bones for lazy spalpeen? Don't I ... "(J. Greenwood, The True History of a Little Ragamuffin, ch. XX, p. 74).

2. I've got to be busy. I can't sit down and twiddle my thumbs (F.Norris, The Pit, ch. VII, p.506).

Frazeologik antonomiyada frazeologizmlarning semantik qarama qarshiligini aniqlovchi differensiatorlar mavjud bo'ladi. Antonim differensiatori bu frazeologik antonimlarning ma'noni farqlash belgilarining rasmiy ifodalanishidir. Ma'noni farqlash belgilari frazeologizmlarning ma'lum ma'nolarini bir necha leksikografik manbalarga binoan kontekst orqali tekshirish tahlili natijasida ajratiladi. Ular quyidagi belgilarga qarab farqlanadi:

1) ma'nosi butunlay tushuniladigan ikki antonim so'z yoki tarkibida frazeologizmlar ma'nosini tushuntiradigan so'z birikmalari bo'lgan antonim so'zlar: an ill hour-in a good hour; a hard nut to crack-child's play;

2) ikki so'z birikmasi, bir holda tasdiq ikkinchisida inkor: keep off the grass-(boshqalar ishiga burnini suqmaslik)-poke one's nose into smb's affairs(boshqalar ishiga burun suqish); as clear as mud(qorong'u, noaniq)- as clear as a day(ochiq, ravshan;)

3) bir-biriga semantik jihatdan qarama qarshi bo'lgan ikki so'z birikmasi-frazeologizm yoki so'z va so'z birikmasidan biri mumkin bo'lgan antonimiga sinonim frazeologizm bo'lishi mumkin, boshqasi erkin so'z birikmasi yoki mustaqil so'z bo'lishi mumkin: to one's teeth (ochiqchasiga, kimningdir yuziga)- behind one's back (orqasidan); call a spade (oddiy va tushunarli so'zlam)-beat about the bush (mavzuni aylantirmoq, aniq so'zlamaslik);

Bunday ma'no farqlovchi belgilar u yoki bu frazeologik antonimlarning antonimik differensiatori bo'ladi va ularni bemalol frazeologik antonimlar qatoriga kirita olamiz.

FB lar antonimiyasi leksik antonimiyadan farqlanib, o'ziga xos xususiyatlarga ega. Xususan, belgini darajalab ko'rsatish mumkin bo'lgan holatlarni ifodalayotganda, belgining har ikkala tomoni (musbat-manfiy) orasida oraliq FB larni belgilab ko'rsatish mumkin.

A.B. Kunin ingliz tilida frazeologik antonimlarning quyidagi semantik turlarini ajratib ko'rsatgan:

1) „boshlamoq-tugatmoq” tipli FB lar: put smth on foot (biror nimani boshlamoq); get the ball rolling- (ilk qadamni tashlamoq)-ring down the curtain- biror nimani tugatmoq, nuqta qo'ymoq;

Bu ikki ma'no orasida keep the ball rolling (biror nimani davom ettirmoq) ma'nosining mavjudligi ma'nonig darajalab ko'rsatilayotganidan dalolat beradi.

2) “Harakat va harakatni tugatish” tipidagi antonimlik juftliklar: loosen one's purse strings (saxiylik qilmoq)- tighten one's purse strings (ziqnalik qilmoq).

3) ”yaxshi-yomon”, “to'g'ri-noto'g'ri”, “vijdonan-noinsoflarcha”, kabi ma'nolarni ifodalovchi birliklar: come to the right shop (to'g'ri yo'ldan bormoq) - come to the wrong shop (noto'g'ri yo'ldan bormoq); earn an honest penny (o'zining mehnati bilan erishmoq)-live by one's wits (birovning hisobidan ishini o'nglamoq); fair play- (adolatli o'yin, ish)- foul play (g'irrom o'yin, ish);

4) “katta-kichik” tipli FB lar: miqdorni anglatuvchi birliklar: as plenty as blackberries (serob, mo'l-ko'l)- as scarce as hen's teeth (anqoning urug'i);

Masofani anglatuvchi birliklar: at close quarters, cheek by jowl, at one's elbow, under one's nose (yaqinida, burnining tagida)- a far cry from (uzoqda, olisda); as heavy as lead (zilday og'ir)- as light as flight (parday yengil); Abstract

belgilarni ifodalovchi birliklar: child's play (yengil, bir zumlik ish)- Herculean task (og'ir, qiyin ish);

5) Turli xil antonimlar, boy-kambag'allikni, chiroyli-ko'rimsizlikni, ifodalovchi shuningdek insonning kayfiyatini ko'rsatuvchi, emotsional-intellektual xususiyatlarini ko'rsatuvchi antonomik iboralarni uchratishimiz mumkin.

Masalan, rough as bags (qo'pol, dag'al)-good cheer (hazilkash); an eager beaver (serg'ayrat, tirishqoq)-tame cat (sust, lattachaynar)

Frazeologik antonimlar tilning leksik tarkibigiga mos kelishi yoki mos kelmasligi mumkin. Har ikkala holatda ham, ularning tarkibiga erkin qo'llanila oladigan antonimlar ishtirok etgan bo'lishi mumkin: fair play – foul play; with a heavy heart – with a light heart, as gentle as a lamb – as hard as nails and so on.

Frazeologik antonimlar xuddi frazeologik sinonimlar kabi bir uslubga xos yoki turli uslublarga xos bo'lishi mumkin. Bir uslubga xos frazeologik antonimlar ekspressiv-emotsional xususiyatlari bilan bir-biridan farq qilmaydi, masalan faqat so'zlashuv uslubiga xos frazeologizmlar antonimligi kuzatsak: good name (yuqori obro'-e'tibor)-bad name (obro'-e'tiborsiz); in commission(ishga yaroqli)-out of comimision (ishga yaroqsiz); neytral FB lar antonimligi: bring up to date (zamonaviylashtirmoq)-go out of date (eskirmoq, zamondan qolmoq);

Turli uslublarga xos bo'lgan frazeologik antonimlar bo'lsa turli funksional uslublarda qo'llanila olishi bilan bir-biridan farqlanadi. Masalan loose heart (umidsizlikka tushmoq) umumadabiy birligi bilan, so'zlashuv uslubiga xos, keep one's chin up (tushkunlikka tushmaslik) birligi antonimik munosabatga kirishadi. Yoki come up in the world (dunyoga kelmoq) adabiy birligi bilan, kick the basket (narigi dunyoga ravona bo'lish) so'zlashuv frazeologizmi, good nature (oq ko'ngil) neytral iborasi bilan bad egg (iflos, past odam) so'zlashuv frazeologizmi antonimlik munosabatiga kirishishi mumkin.

Frazeologik antonimlar antonimik uyalar, qatorlar va guruhlar tarkibiga kiradi [12;165].

Antonimik uyalar tarkibiga, antonim komponentlarga ham, umumiy komponentlarga ham ega bo'lgan birliklar kiritiladi : *be quick in the uptake* (biror narsani tezda anglamoq, fahm etmoq)- *be slow in the uptake* (tezda tushumaslik, anglamaslik); *come to the right shop* (to'g'ri yo'ldan bormoq)- *come to the wrong shop* (noto'g'ri yo'ldan bormoq); *with a bad grace* (iltifotsizlarcha, dag'al)- *with a good grace* (iltifotli, xushmuomala).

Antonimik qator tarkibiga faqat antonim komponentlarga ega bo'lgan birliklar kiritiladi: *as drunk as a lord* (o'lguday mast)-*sober as a judge* (tetik, hushyor); *to smb.'s face* (ochiqchasiga, yuziga) – *behind smb's back* (orqasidan). Frazeologik antonomiyada, iboralar ma'lum bir qatorlarni tashkil qilgan ekan, bu antonim qatorlar o'z navbatida quyidagi differensial belgilar bilan bir-biridan farqlanadi:

- 1) antonimik qator bo'laklari tuzilishi;
- 2) antonimik qator bo'laklari o'rtasidagi ichki aloqalar;
- 3) antonimik qator bo'laklarining soni;

Tadqiq etiladigan frazeologizmlar tahlilining ko'rsatishicha, butunlay o'z leksik tuzilishi bilan farqlanadigan birliklar qarama-qarshi qo'yiladi: *rich as Croesus* (badavlat)–*poor as church mouse* (kambag'al); *common or garden* (oddiy, behasham)-*arty and crafty* (serhasham, jimjimador); *cost pretty penny* (qimmatbaho)- *on the cheap* (arzon garov) yoki o'z tarkibida boshqa turli bo'laklar ichida bitta umumiy bo'lak bo'lgan birikmalar: *come up in the world* (dunyoga kelmoq)-*come down in the world* (hayotdan ko'z yummoq); *in commission*- *out of commission*;

Antonimik juftliklardagi frazeologik birliklarning semantik jihatlari hamda uslubiy xususiyatlariga ko‘ra turlicha ichki munosabatlarni ifodalab kelishi mumkin, ya’ni:

-agar ikkita bir xil ma’noli, semantik teng frazeologizmlar qarama-qarshi qo‘yilsa ichki aloqalar bir xilda bo‘ladi: on the one hand – on the other hand; come to the right shop-come to the wrong shop, a clever dog – a wooden head; -agar ikkita ko‘p ma’noli stilistik teng bo‘lmagan hamda, qo‘llanilish doirasi bilan bir-biridan farqlanadigan frazeologizmlar, ikki yoki undan ortiq frazeologizmlar qarama qarshi qo‘yilsa, ichki aloqalar ko‘p qirrali bo‘ladi: as cold as stone, keep a calm sough (jim turmoq, kam gapirmoq)-talk nineteen to the dozen (tinimsiz gapirmoq);

-agar bir ma’noli frazeologizmlar ko‘p ma’noliga qarama-qarshi qo‘yilsa, ichki aloqalar bir o‘lchovli va ko‘p o‘lchovli bo‘lishi, shuningdek antonimik qator bo‘laklari ichida stilistik jihatdan teng yoki noteng bo‘lgan, bir xil turlicha qo‘llanilgan bir ma’noli yoki ko‘p ma’noli frazeologizmlar bo‘lishi mumkin: be/put in the cart - be in queer street- bury the hatchet – fall foul of; be at pains – sit on one’s hands; sit on one’s hands – give somebody a big hand; give somebody a big hand – give somebody the bird. Ikki iborani sinonim deb atash uchun ular aynan bir ma’noni anglatishi shart. Ammo bu bir ma’nolilikni teng ma’nolilik deb tushunish noto‘g‘ri. Harbir sinonim, shu sinonimiya uyasi uchun umumiy ma’no o‘zidan tashqari, o‘ziga xos ma’no qirrasiga, uslubiy-funksional xususiyatlariga ham ega bo‘ladi.

Sinonimlar odatda bir yoki bir necha jihatdan farqqa ega bo‘lishi mumkin bo‘lib, shulardan biri ma’no qirrasidagi farqdir. Masalan ingliz tilida so‘zlashuv uslubida keng tarqalgan “lower one’s credit” va “blot one’s copybook” (nomiga dog‘ tushirmoq) iboralari aynan bir ma’noni anglatishi, bir xil (so‘zlashuv) uslubiga

xoslanaganiga qaramay, bu sinonimlar ichki ma'no qirradi jihatidan o'ziga xosliklarga ega, ya'ni ikkinchi FB da ma'no bir qadar kuchli.

Sinonim iboralarni bir iboraning variantlaridan ajratish lozim buning uchun iboralarning so'z komponentlariga diqqat qilish lozim. Leksik tarkibida aynan bir so'z qatnashmaydigan iboralarning sinonim ekani shubha tug'dirmaydi [35;152]. Masalan: like a bat out of hell- go like a bomb-in a crack (bir zumda, tezda) iboralari sinonim ekanligiga hech qanday shubha yo'q. Lekin shuni unutmaslik kerakki sinonim iboralar leksik tarkibida biror komponent ayni bir so'z bilan ifodalangan bo'lishi mumkin. Ammo bunda iboralar tarkibidagi boshqa-boshqa so'z bilan ifodalangan komponentlar o'zaro sinonim bo'lmasligi shart. Aks holda bir iboraning variantlariga teng bo'ladi. Masalan: on one's own- under one's own power-of one's own hat (mustaqil ravishda) sinonimik qator tarkibidagi "own" so'zi takrorlanayotganiga qaramay ular variantdosh emas, sinonim birliklar hisoblanadi. Chunki variantlanish alohida hodisa hisoblanib bunda ibora boshqa bir iboraga aylanmaydi, bir iboraga xos obraz birligi lug'aviy ma'no birligi saqlanadi. Variantlanish iboraga xos yaxlitlikning o'z doirasida, shu yaxlitlik yo'l qo'ygan darajada voqe bo'ladi. Masalan, be on smb's back-get on smb's back (kimningdir boshiga chiqib olmoq); bad egg- bad hat (iflos, past odam) birliklari variantdosh iboralardir.

References

1. Авдеева О.И. Всероссийская научная конференция «Фразеология на рубеже веков: достижения, проблемы, перспективы» // Филологические науки. – М., 2000. - №5. – С. 122-125.

2. Алёхина А.И. Исследование системной организации фразеологии современного английского языка (Проблема фразеологических отношений и фразеологических структур): Автореф. дисс.... д-ра филол. наук. – Л.: ЛГУ,

1986. – 37 с.

3. Алфиренко Н.Ф. Спорные вопросы семантики. – М.: Гнозис, 2005.– С.5-6.

4. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л.: ЛГУ, 1963. – 208 с.

5. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. – СПб.: Изд-во С.Петербург ун-та, 1999. – 444 с.

6. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1959. – 351 с.

7. Арсеньтева Е.Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте. – Казань: Казань гос.ун-т, 2006. – 172с

8. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М.: Просвещение, 1978.-160с.

Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Феникс+, 2005. – 466с.

